

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

РАЗВИВАТЬ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Шадиева Нигора Шариповна

Бухарский государственный педагогический институт

Аннотация: В современных процессах глобализации в нашей стране возникает необходимость подготовки квалифицированных кадров, углубления демократических преобразований и реализации концепции основ гражданского общества, развития творческого мышления, овладения инновационными науками и технологиями, а также международного педагогического опыта на основе инновационных образовательных тенденций. Обеспечение преемственности образования и воспитания является одним из ключевых вопросов, который всегда находился в центре внимания. Для этого необходимо создать благоприятные условия для развития речи детей, коммуникативных навыков, эмоционального, умственного, физического и социального развития в образовательном процессе, включая: чистое пространство, свежий воздух, помещение с нормальной температурой и достаточным освещением, соблюдение техники безопасности, занятия спортом и отдыхом, а также детские площадки, оборудованные соответствующим образом.

Ключевые слова: обсуждение, тренинг, деловая игра, интеллект, мышление, самооценка, развитие ребенка.

Annotatsiya: Mamlakatimizda kechayotgan globallashuv jarayonlari malakali kadrlarni tayyorlash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish hamda fuqarolik jamiyati asoslari konsepsiyasini amalga oshirish, ijodiy tafakkurni rivojlantirish, innovatsion fan va texnologiyalarni, shuningdek, innovatsion ta'limiy tendensiyalar asosidagi xalqaro pedagogik tajribani o'zlashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ta'lim va tarbiyada uzluksizlikni ta'minlash doimo e'tibor markazida bo'lgan muhim masalalardan biridir. Buning uchun bolalarning nutqini, kommunikativ ko'nikmalarini, hissiy, aqliy, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashga qulay sharoit yaratish lozim. Jumladan: toza muhit, sof havo, me'yordagi harorat va yetarli yoritilgan xona, xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya qilish, sport bilan shug'ullanish, dam olish hamda mos ravishda jihozlangan bolalar maydonchalarining mavjudligi zarur.

Kalit so'zlar: muhokama, trening, ishbilarmonlik o'yini, intellekt, tafakkur, o'z-o'zini baholash, bola rivojlanishi.

Abstract: In the context of modern globalization processes in our country, there is a need for training qualified specialists, deepening democratic reforms, and implementing the concept of the foundations of civil society, developing creative thinking, mastering innovative sciences and technologies, as well as international pedagogical experience based on innovative educational trends. Ensuring the continuity of education and upbringing remains one of the key issues that have always been in focus. To achieve this, it is necessary to create favorable conditions for the development of children's speech, communication skills, and emotional, mental, physical, and social growth within the educational process, including clean spaces, fresh air, rooms with a normal temperature and sufficient lighting, adherence to safety regulations, sports and recreation activities, and properly equipped playgrounds.

Key words: discussion, training, business game, intelligence, thinking, self-esteem, child development.

ВВЕДЕНИЕ

В целях формирования научно-методической подготовки будущих учителей географии и повышения уровня их профессиональной компетентности “Национальная учебная программа непрерывного образования Республики Узбекистан” ежегодно ставит перед системой высшего образования конкретные задачи и внедряет на практике новый учебный план. Особое внимание уделяется совершенствованию методического обеспечения системы контроля и оценки знаний и умений студентов по географии, созданию учебников нового поколения и разработке самостоятельных рабочих тетрадей для студентов [4].

В соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан “Об образовании”, принятого в новой редакции, реформы в системе высшего образования направлены на подготовку высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, отвечающих требованиям мировых стандартов, а также

на коренное повышение качества образовательного процесса. Подготовка квалифицированных педагогических кадров во многом зависит от уровня их методической подготовки ^[6]. Особенно актуальной задачей современного образования является донесение до сознания учащихся сложных географических сведений, природных явлений и причин их возникновения, а также формирование представлений о естественно-географических и социально-экономических понятиях и фактах. Этот процесс требует от учителя глубоких знаний, педагогического мастерства и творческого подхода. Меры, принимаемые в направлении повышения эффективности системы профессиональной подготовки и переподготовки педагогов, создают прочную основу для обеспечения государственных и отраслевых организаций квалифицированными специалистами.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Развитие творческих способностей будущих специалистов в процессе интеграции образования и производства, формирование профессиональной и конструкторско-технологической компетентности на основе инновационных образовательных технологий, широкое использование передовых педагогических подходов и программных средств обучения в высшем образовании, а также интеграция традиционных и современных методов обучения признаны одними из приоритетных задач современного образовательного процесса ^[5]. Практические результаты в этой сфере были достигнуты в результате исследований, проводимых в ведущих научных центрах, таких как Принстонский университет (США), Информационно-методический центр “Навигатор образовательных технологий” (Россия) и Киберуниверситет (Южная Корея).

Широкое использование виртуального моделирования (Simulations), дистанционного обучения (Moodle, Ilias, Dokeos и др.) в Европе и других развитых странах, преемственность образования в контексте информационно-образовательной среды и практическая направленность обучения играют важную роль в развитии творческих способностей студентов. Это способствует формированию инновационного подхода к профессиональной подготовке, совершенствованию методов применения программных средств обучения и стимулирует развитие педагогического мастерства. Гармонизация образовательных процессов со стандартами Международной стандартной классификации образования (МСКО), принятой ЮНЕСКО, а также полное внедрение Национальной рамки квалификаций в образовательный процесс направлены на то, чтобы выпускники вузов могли занять достойное место на рынке труда. Для этого требуется инновационное проектирование содержания образования, структурирование профессиональных компетенций на составляющие, создание новых методологических моделей обучения и их внедрение в практику.

В условиях глобализации и ускоряющихся демократических преобразований в Республике Узбекистан возрастает потребность в подготовке квалифицированных кадров, способных к творческому и критическому мышлению, владеющих инновационными науками и технологиями, а также современными методами преподавания. Реализация этих задач возможна лишь при активном использовании международного педагогического опыта и внедрении инновационных образовательных тенденций ^[3]. Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 года, ПФ-5847¹ “Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года”, Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-4947² от 20 февраля 2017 года “О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан”, № ПЗ-2909 от 30 июня 2017 года, № ПЗ-5099³ от 30 июня 2017 года “О мерах по коренному улучшению условий развития информационных технологий в республике”, Постановление № ПП-3151 от 1 июля “О мерах по дальнейшему расширению участия отраслей экономики в повышении качества подготовки специалистов с высшим образованием” и другие нормативные документы, связанные с этой деятельностью, в определённой мере способствуют профессионализму педагогов при выполнении поставленных задач.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Инновационная подготовка будущих учителей зависит от их творческой компетентности. Учёными зарубежных стран и нашей республики проведено множество исследований по использованию программных средств в педагогическом процессе. В частности, рассмотрены научно-теоретические основы совершенствования процесса подготовки будущих учителей географии, изучено содержание и сущность таких понятий, как “творчество”, “проектирование” и “изобретательская деятельность”.

1 <https://lex.uz/ru/docs/4545887>

2 <https://lex.uz/docs/3107042>

3 <https://lex.uz/docs/3249654>

Абдурахманов Б.М., один из учёных республики, в своей научной работе усовершенствовал описательно-дидактические аспекты процесса формирования географической культуры учащихся средних школ, классифицируя средства обучения с учётом образовательной среды и преемственности между ними. Разработана модель методической системы формирования географической культуры учащихся средней школы, основанная на взаимообусловленности механизмов использования средств обучения и компонентов модели. Результаты рефлексивно-аналитической деятельности по оценке уровней сформированности географической культуры учащихся определялись показателями эффективности картографической грамотности.

На основе электронных учебников и интерактивных картографических пособий усовершенствованы дидактические и эргономические методические требования к использованию комплекса средств обучения, обеспечивающих формирование географической культуры учащихся. В своей научно-исследовательской работе С. Ю. Тураев анализирует научные исследования по программному обучению студентов в области программной инженерии в технических вузах, подготовке будущих программистов к профессиональной деятельности, а также по вопросам программного инженерного образования. Исследования направлены на подготовку студентов к профессиональной деятельности в области математики, естественных наук, общеобразовательных и профильных дисциплин на основе междисциплинарной интеграции образовательных технологий, компьютерных технологий и программного обеспечения.

Э. Р. Ахмедов в докторской диссертации по педагогическим наукам на тему “Совершенствование методики преподавания общеобразовательных предметов с помощью виртуальных технологий обучения” показал, что применение виртуального обучения, основанного на наглядно-информационных принципах, способствует улучшению таких общепедагогических компетенций студентов, как дивергентное, пространственное и техническое мышление. В структуре учебных курсов по общеобразовательным дисциплинам (цель, задачи, технические и практические навыки) прослеживается логическая последовательность и взаимосвязанность элементов. Виртуальные лабораторные занятия, реализуемые с использованием педагогической нивелировки и технического описания порядка выполнения проблемно-творческих заданий, построены на применении интерактивных методов типа “виртуальное обучение” и “кейс”, направленных на развитие практической деятельности будущих инженеров по общеобразовательным дисциплинам.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Техническим отделом разработаны критерии оценки общепрофессиональной компетентности студентов (мотивационной, познавательной и активной) на основе виртуальных образовательных технологий и диагностических педагогических программных средств для организации самостоятельной учебной деятельности студентов в общеобразовательных учреждениях высшего образования. Суть научной деятельности В.Т. Джурова заключается в подготовке перспективных квалифицированных учителей в области информатики и информационных технологий, создании педагогических программ в электронной образовательной среде и дальнейшем совершенствовании методов их эффективного использования в образовательном процессе. С.Х. Алибаев усовершенствовал содержание компонентов интерактивного тренажёра электронного обучения (интенсивного, оперативного и содержательного) на основе современных информационно-коммуникационных технологий, исходя из приоритета целостности, открытости, вариативности и многофункциональности электронной образовательной среды. Современный программный интерактивный симулятор электронного обучения на основе информационно-коммуникационных технологий позволяет осуществлять дистанционное обучение с использованием компьютерной или мобильной техники и интегрировать деятельность субъектов образовательного процесса.

Творческие качества воспитателя направляют его личностные способности, природный и социальный потенциал на качественную и эффективную организацию профессиональной деятельности. Наличие у студентов творческих качеств помогает им создавать новые идеи, отличные от традиционного подхода к образовательному процессу, мыслить оригинально, проявлять инициативу и нетерпимость к неопределённости ^[1]. Поэтому необходим творческий подход к организации профессиональной деятельности учителей, обладающих творческими качествами, активных в создании новой, опережающей, воспитательной деятельности будущих педагогов, – создание идей, служащих развитию личностных качеств, самостоятельных педагогических достижений и опыта обучения. Кроме того, направленность на непрерывный, последовательный обмен мнениями о педагогических достижениях с коллегами способствует формированию творческой способности.

Эти соображения являются ключевым критерием при определении текущих и будущих приоритетов специальностей, преподаваемых в высшей школе. Это связано с тем, что наука о специализации – это

наука, ставящая своей целью обобщение и применение всех естественных и социально-экономических знаний в соответствии с их содержанием, сущностью и задачами. С этой точки зрения профессиональные и специальные науки являются основным фактором, обеспечивающим единство теории и практики, позволяющим студентам применять свои знания на практике. Это, в свою очередь, требует развития творческого подхода к обучающимся, уделяя особое внимание повышению эффективности системы. Вопросы практического использования личностно-ориентированного подхода при его реализации педагогами в школе на уровне педагогического коллектива или методических объединений включают изучение личности учащегося, способов общения, учёт различий в уровне знаний, интересов и эрудиции студентов. Для создания благоприятной среды и ознакомления с теоретическим, методическим и практическим опытом студентов по различным вопросам обучение и обмен опытом должны проводиться регулярно. Такие занятия рекомендуется организовывать в форме обсуждения, тренинга, деловой игры или семинара – в зависимости от условий и возможностей. На основе следующих теорий повышения эффективности личностно-ориентированного обучения достигаются положительные результаты: Теория интеллектуального развития ребёнка. Эту теорию разработал швейцарский психолог Жан Пиаже (1896–1980). Она имела большое значение для понимания развития детского интеллекта. По его мнению, были выявлены многие особенности детского мышления, среди которых: эгоцентризм – неспособность перейти на чужую точку зрения; синкретизм – склонность связывать между собой разные события без адекватной внутренней логики; трансдукционно-логическое мышление – переход от частного к частному, минуя обобщение; артефактизм – восприятие мира как искусственно созданного человеком; анимизм – представление Вселенной как живой. Он выделил четыре стадии развития детской психики:

1. Сенсомоторный этап (от рождения до 2 лет) – формирование восприятия через физические ощущения: кожные ощущения, голод, боль, шум, свет и др.
2. Додеятельностный этап (2–7 лет) – ребёнок начинает смотреть на себя глазами других; положительная самооценка способствует гармоничному развитию личности.
3. Конкретный этап деятельности (7–11 лет) – этап сопоставления фактов, формирования объективных умственных выводов, избавления от эгоцентризма, усвоения норм и правил.
4. Формально-деятельностный этап (11–15 лет) – переоценка жизненных ценностей, стремление к самостоятельному мышлению, формирование убеждений, развитие духовных интересов и социальных отношений.

На каждом из этих этапов выделяют две стадии: становление постоянной операции и развитие её изменчивости. При повторении знакомого опыта ребёнок сохраняет устойчивые знания; при столкновении с новым опытом – адаптируется, изменяя содержание своих представлений. Таким образом, ребёнок постепенно обогащает свои знания и повышает уровень когнитивной зрелости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что в образовательном процессе необходимо планировать занятия, соответствующие уровню развития учащихся и способствующие их логическому, умственному и личностному развитию. Теория “зоны ближайшего развития” была разработана выдающимся русским психологом Львом Семёновичем Выготским (1896–1934). Согласно этой теории, обучение должно не просто идти вслед за развитием ребёнка, а опережать его, стимулируя формирование новых навыков. Развитие, по мнению учёного, происходит тогда, когда ребёнок осваивает новые умения не изолированно от жизни, а опираясь на уже имеющиеся знания и опыт. Эта концепция получила название “зона ближайшего развития” и заняла прочное место в науке педагогики. Л. С. Выготский характеризовал ближайшие направления развития как “функции в процессе созревания, созревающие завтра, возникающие сейчас не как плоды развития, а как почки, цветки, то есть только зарождающиеся функции”. Таким образом, зона ближайшего развития представляет собой процесс, в ходе которого ребёнок с помощью взрослого решает задачи, превышающие его текущие возможности.

Например, для малыша, который уже научился ползать, ползание является освоенным навыком, тогда как стояние и ходьба относятся к навыкам, находящимся в зоне ближайшего развития и осваиваются при поддержке взрослых. В педагогическом процессе взаимодействие с учащимися должно строиться таким образом, чтобы обучение происходило через выявление признаков, наиболее близких к непосредственной зоне развития ребёнка, с опорой на его интересы и постепенным дополнением их новыми знаниями. Важнейшими условиями успешного обучения при этом являются дружелюбие и взаимное уважение к детям.

Список использованной литературы:

1. Жураев А. Р. Выбор оптимизированного содержания трудового образования и методика его обучения (5А112101 – Методика трудового обучения). – Ташкент, 2014. – 107 с.
2. Жураев А. Р., Аслонова М. С., Бахранова У. И. Методика использования электронных учебников в обучении направления “Технология и дизайн” предмета технологии // Проблемы педагогики, научно-методический журнал, № 3 (35), Россия, Москва, 2018. – С. 23–25.
3. Жураев А. Р., Рауфова Н. Р. Методика использования программы Flash при обучении предмета технологии по направлению “Технология и дизайн” // Academy, научно-методический журнал, № 6 (33), Россия, Москва, 2018. – С. 79–80.
4. Қурбонниёзов Р. География ўқитиш методикаси. Урганч: УрГУ, 2001. – 222 с. (Methods of teaching geography).
5. Қурбонниязов Р. Географиядан ўқувчилар билимини текширишнинг шакли ва методлари. – Тошкент, 1993. (Forms and methods of testing students' knowledge of geography).
6. Komilova N., Oblakulov H., Egamberdiyeva U., Mirzayeva S., Shadieva N. Some theoretical issues of social geographical research. Asia Life Sciences, 22 (2), 157–170.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.